

Makalah Ilmiah Populer

Penentuan Lebar Berkas Radiasi dalam Aplikasi *Small Controlled Area Radiography* Menggunakan SCARPro 1075

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Fatih Rayyan Hernowo / Elektro Mekanika / 032200014

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M.Si.

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENENTUAN LEBAR BERKAS RADIASI DALAM APLIKASI *SMALL
CONTROLLED AREA RADIOGRAPHY* MENGGUNAKAN SCARPRO 1075**

Disusun oleh
Fatih Rayyan Hernowo / Elektro Mekanika / 032200014

Telah diperiksa dan disetujui pada 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Fifi Nurfiana, S.ST., M.Si.
NIP. 198807272018012002

PENENTUAN LEBAR BERKAS RADIASI DALAM APLIKASI SMALL CONTROLLED AREA RADIOGRAPHY MENGGUNAKAN SCARPRO 1075

DETERMINING RADIATION BEAM WIDTH IN THE APPLICATION OF SMALL CONTROLLED AREA RADIOGRAPHY USING SCARPRO 1075

Fatih Rayyan Hernowo

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional, Program Studi D-IV Elektro Mekanika, Jl. Babarsari PO Box 6101 YKBB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: rayyan.fatihernowo@gmail.com

ABSTRAK

PENENTUAN LEBAR BERKAS RADIASI DALAM APLIKASI SMALL CONTROLLED AREA RADIOGRAPHY MENGGUNAKAN SCARPRO 1075. Pengujian radiografi merupakan metode Non-Destructive Testing (NDT) untuk mendeteksi diskontinuitas pada material dengan memanfaatkan radiasi pengion yang merekam hasil berupa gambar maupun citra. Seiring waktu, Radiography Testing (RT) terus mengalami pembaruan guna meningkatkan efisiensi. Salah satunya adalah Small Controlled Area Radiography (SCAR) yang memungkinkan zona eksklusi sekecil mungkin ketika melakukan aktivitas radiografi. SCAR merupakan pengendalian radiasi yang meminimalisir paparan radiasi serta meningkatkan keselamatan pekerja. Penerapan dan pengaplikasian konsep SCAR ditemukan oleh salah satu perusahaan manufaktur peralatan radiografi industri, yaitu QSA Global Incorporation. Perusahaan mengembangkan teknologi bernama SCARPro 1075 dengan menggunakan Selenium-75. Penggunaan konsep SCAR membutuhkan berbagai jenis penahan radiasi yang disesuaikan dengan material yang akan diradiografi. Penahan radiasi harus mencakup dan menutupi permukaan material agar laju paparan di sekitarnya aman. Besar ukuran penahan radiasi tersebut mengacu pada lebar berkas radiasi yang dipancarkan sudut kolimator di bagian jendela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode tersebut biasanya memiliki data penelitian yang berbentuk angka maupun statistik. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian yang dianalisis secara statistik. Dari data yang didapat, nilai SFD Aktual berbanding lurus dengan lebar berkas radiasi yang dipancarkan, semakin besar jarak sumber menuju film, lebar jangkauan radiasi material juga semakin besar, mengakibatkan ukuran penahan radiasi semakin bertambah. Setelah diperoleh hasil perhitungan, hasil perhitungan tersebut dibagi menjadi empat bagian dengan NPS yang berbeda-beda. Pada pipa dengan NPS 3, 4, 8, 16 inci berturut-turut, lebar berkas radiasi yang dihasilkan sebesar 92,4 mm, 135,25 mm, 211,5 mm, 347,8 mm.

Kata kunci: Small Controlled Area Radiography, SCARPro 1075, Radiografi Testing, Berkas Radiasi, Penahan Radiasi

ABSTRACT

DETERMINING RADIATION BEAM WIDTH IN THE APPLICATION OF SMALL CONTROLLED AREA RADIOGRAPHY USING SCARPRO 1075. Radiographic testing is a Non-Destructive Testing (NDT) method used to detect discontinuities in materials by utilizing ionizing radiation, which records test in the form of images or pictures. Over time, Radiography Testing (RT) has continued to evolve to improve efficiency. One such advancement is Small Controlled Area Radiography (SCAR), which allows for the smallest possible exclusion zone during radiographic activities. SCAR is a radiation control method that minimizes radiation exposure and enhances worker safety. The application and implementation of the SCAR concept were developed by one of the leading manufacturers of industrial radiographic equipment, QSA Global Incorporation. The company developed a technology called SCARPro 1075 using Selenium-75. The use of the SCAR concept requires various types of radiation shielding tailored to the material being radiographed. The radiation shielding must cover and enclose the material's surface to ensure safe radiation exposure levels around it. The size of the radiation shielding corresponds to the width of the radiation beam emitted by the collimator angle at the window. The method used in this study is a quantitative method. This method typically involves research data in the form of numbers or statistics. The quantitative method is used to study a specific population or sample using research instruments analyzed statistically. From the data obtained, the actual SFD value is directly proportional to the width of the radiation beam emitted. As the distance between the source and the film increases, the width of the radiation range of the material also increases, resulting in a larger size of the radiation shield. After obtaining the calculation results, these results are divided into four parts with different NPS values. For pipes with NPS 3, 4, 8, and 16 inches, respectively, the width of the radiation beam produced is 92.4 mm, 135.25 mm, 211.5 mm, and 347.8 mm.

Keywords: *Small Controlled Area Radiography, SCARPro 1075, Radiography Testing, Radiation Files, Radiation Shielding*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ASME Section V [1], pengujian radiografi merupakan salah satu metode dalam *Non-Destructive Testing* (NDT) yang digunakan untuk mendeteksi diskontinuitas pada material atau komponen dengan memanfaatkan radiasi pengion yang dapat merekam hasil pengujian berupa gambar maupun citra. Pengujian ini cukup banyak dijumpai dalam dunia industri minyak dan gas alam (*oil and gas industry*). Hal tersebut disebabkan radiografi dapat menganalisis dan menilai kualitas suatu material yang diproduksi, sehingga material tersebut tetap memenuhi kriteria penerimaan (*acceptance criteria*) yang telah ditentukan.

Seiring berjalannya waktu, *Radiography Testing* (RT) terus mengalami pembaruan guna meningkatkan efisiensi dan menciptakan berbagai konsep yang inovatif. Salah satu konsep tersebut adalah *Small Controlled Area Radiography* (SCAR) yang memungkinkan zona eksklusi sekecil mungkin ketika melakukan aktivitas radiografi. Menurut Lapinskas dan Kelly [2], SCAR merupakan suatu konsep pengendalian radiasi yang digunakan untuk meminimalisir dampak paparan radiasi saat mengoperasikan pembangkit (*plant operation*) serta meningkatkan keselamatan terhadap pekerja radiasi maupun masyarakat umum. Konsep ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja jika dibandingkan dengan konsep radiografi konvensional. Hal tersebut dikarenakan SCAR dinilai lebih aman dalam mereduksi tingkat paparan radiasi yang berlebih pada suatu area.

Penerapan dan pengaplikasian konsep SCAR telah ditemukan oleh salah satu perusahaan manufaktur peralatan radiografi di bidang industri, yaitu QSA Global Incorporation. Perusahaan tersebut mengembangkan teknologi bernama SCARPro 1075 yang dirancang untuk melakukan radiografi 24/7 dengan menggunakan Selenium-75. Teknologi ini terbagi menjadi dua mode atau pengaturan yang memiliki kegunaan masing-masing, di antaranya mode SCAR dan mode *Projector*. Dalam mode SCAR, terdapat kolimator khusus yang diletakkan di bagian depan kamera gamma. Mode ini biasa dipakai untuk teknik penyinaran DWSI karena penempatan kamera gamma menempel di material. Sedangkan dalam mode *projector* memiliki prinsip yang sama dengan radiografi konvensional. Hal tersebut disebabkan bagian *front plate* sama dengan kamera gamma pada umumnya, sehingga dapat digunakan untuk teknik penyinaran SWSI dan DWDI.

Penggunaan konsep SCAR membutuhkan berbagai jenis penahan radiasi yang disesuaikan dengan bentuk material yang akan diradiografi. Penahan radiasi tersebut harus mencakup dan menutupi seluruh permukaan material agar laju paparan di sekitarnya aman bagi pekerja non-radiasi dan masyarakat umum. Besar ukuran penahan radiasi tersebut mengacu pada lebar berkas radiasi (*beam width*) yang dipancarkan oleh sudut kolimator di bagian jendela (*window*). Semakin luas berkas radiasi yang dihasilkan, maka penahan radiasi yang melindungi akan semakin besar. Oleh karena itu, penentuan lebar berkas radiasi memainkan peran penting dalam tercapainya konsep SCAR agar berjalan maksimal.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, metode tersebut biasanya memiliki data penelitian yang berbentuk angka maupun statistik. Sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono[3], metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang merujuk pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian yang dianalisis secara statistik. Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data yang dapat diolah dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan lebar berkas radiasi yang dihasilkan oleh *window* kolimator SCAR.

Teknik pengumpulan atau pengambilan data selama penelitian berlangsung terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dijalankan secara beriringan atau bergantian yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan reliabel. Selanjutnya, beberapa instrumen penelitian yang digunakan untuk menentukan lebar berkas radiasi yaitu penggaris, jangka sorong, dan kalkulator. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian ini berlangsung tercantum pada diagram alir berikut.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian (Flow Chart)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan lebar berkas radiasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana luas jangkauan yang dihasilkan oleh berkas radiasi saat mengenai material. Hal ini akan mempermudah dalam menetapkan ukuran pelindung/penahan radiasi yang dapat meminimalisir efek radiasi hambur (*backscatter*) yang mengarah ke area yang tidak diinginkan. Untuk menghitung lebar berkas radiasi yang dipancarkan dari kolimator SCAR, maka dapat menggunakan persamaan sebagai berikut.

Gambar 2. Bentuk Proyeksi Sudut Penyinaran dari Kolimator SCAR

$$H = 2 \cdot \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \cdot SFD_{act} \quad (1) [4]$$

di mana H merupakan lebar berkas radiasi dalam satuan mm, θ merupakan besar sudut aksial pada bagian *window* kolimator SCAR, dan SFD_{act} merupakan jarak antara sumber radiasi menuju film dalam satuan mm.

Dalam inspeksi radiografi, juga perlu ditentukan nilai SFD_{min} agar citra film yang dihasilkan memiliki kualitas visual yang baik dan citra visual pada film tidak *blur/kabur*. Untuk menentukan nilai SFD_{min} dapat menggunakan persamaan seperti berikut.

$$SFD_{min} = \left(\frac{f}{ug_{max}} + 1 \right) X_{las} \quad (2) [1]$$

Di mana f merupakan dimensi dari sumber radioisotop se-75, ug_{max} adalah ketidaktajaman geometris maksimum (*Geometric Unsharpness*) yang diperbolehkan pada radiograf yang disebabkan oleh keterbatasan ukuran sumber radioisotop, dan X_{las} adalah tebal material las.

Terkhusus dalam penelitian ini, penentuan lebar berkas radiasi hanya dilakukan pada teknik *Double Wall Single Image* (DWSI) karena konsep SCAR dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Namun, tidak menutup kemungkinan pada teknik penyinaran lainnya juga bisa menerapkan dan mengaplikasikan konsep SCAR.

Gambar 3. Proyeksi Sudut Penyinaran dengan teknik DWSI [4]

Dalam penelitian ini, telah dilakukan pengambilan data terkait jenis dan ukuran pipa, beberapa data tersebut mencakup spesifikasi pipa yang akan diradiografi menggunakan perangkat SCARPro 1075. Tabel berikut merupakan data spesifikasi material pipa yang akan diradiografi.

Tabel 1. Data Spesifikasi Material yang diradiografi dengan SCARPro 1075

NPS	OD (mm)	Tebal (mm)	SFD _{min} (mm)	SFD _{act} (mm)	Jenis material	Teknik penyinaran
3"	88,9	3,05	23,9	127	Stainless Steel	DWSI (Non-kontak)
4"	114,3	6	114,3	185,8	Stainless Steel	DWSI (kontak)
8"	219,1	12,7	219,1	290,6	Duplex Stainless Steel	DWSI (kontak)
16"	406,4	12,3	406,4	477,9	Super Duplex Stainless Steel	DWSI (kontak)

di mana NPS merupakan *Nominal Pipe Size* dalam satuan inci, OD merupakan nilai diameter luar suatu pipa dalam satuan mm, SFD_{min} merupakan jarak sumber ke film berdasarkan perhitungan, dan SFD_{act} merupakan jarak sumber ke film sesuai kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan hasil perolehan data tersebut, lebar jangkauan radiasi yang diproyeksikan oleh kolimator SCAR dapat dihitung menggunakan persamaan (1). Nilai sudut (θ) diperoleh dari besar sudut aksial pada bagian *window* kolimator SCAR, yaitu sebesar $40^\circ \times 40^\circ$. Sehingga nilai $\tan(\theta/2)$ didapati nilai $\tan 20^\circ$ untuk setiap kali penyinaran. Adapun hasil perhitungan lebar berkas radiasi terdapat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Radiation Beam Width

NPS	SFD _{act} (mm)	Lebar berkas radiasi (mm)
3"	127	92,4
4"	185,8	135,25
8"	290,6	211,5
16"	477,9	347,8

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwasanya lebar berkas radiasi yang dihasilkan lebih kecil daripada nilai SFD Aktual. Hal tersebut disebabkan proyeksi penyinaran berbentuk segitiga sama sisi yang dimana nilai sudut θ dapat mempengaruhi lebar berkas radiasi yang dipancarkan. Semakin besar sudut θ yang digunakan, maka luas jangkauan radiasi juga semakin besar. Hal ini sangat memberikan keuntungan dan kemudahan dalam pemenuhan konsep SCAR. Jika menggunakan radiografi konvensional, kolimator yang dipakai biasanya tipe TCN

799 yang memiliki sudut penyinaran sebesar 60°. Sehingga lebar berkas radiasi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan menggunakan kolimator SCAR.

Gambar 4. Grafik Pengaruh SFD Aktual terhadap Lebar Berkas Radiasi

Dari grafik di atas, nilai SFD Aktual berbanding lurus dengan lebar berkas radiasi yang dipancarkan oleh kolimator SCAR. Semakin besar jarak yang dibutuhkan antara sumber menuju film, maka lebar jangkauan radiasi yang mengenai material juga semakin besar. Hal ini mengakibatkan ukuran penahan radiasi yang digunakan semakin bertambah. Selain itu, penentuan jenis dan ukuran penahan radiasi disesuaikan dengan bentuk material yang akan diradiografi. Beberapa jenis penahan radiasi (*shielding*) yang dipakai dalam konsep SCAR yaitu *bismuth blanket*, *lead sheet*, kolimator khusus SCAR yang terbuat dari tungsten, dan *beamport* sebagai *backscatter shield*. Adapun berbagai jenis *shielding* tersebut terdapat pada Gambar 5.

Gambar 5. Bismuth Blanket, Guide Tube Shield, Beam port, and SCAR Collimator[5]

Dalam Tabel 1 terdapat empat jenis pipa yang memiliki perbedaan ketebalan dan diameter luar (OD). Untuk pipa dengan NPS 3 inci, dapat menggunakan *lead sheet* berukuran 10×10 cm atau *bismuth blanket* yang berukuran 10×10 inci. Kemudian pipa dengan NPS 4 inci, dapat memakai *lead sheet* berukuran 15×15 cm atau *bismuth blanket* berukuran 10×10 inci. Selanjutnya pipa dengan NPS 8 inci menggunakan *lead sheet* yang berukuran 25×25 cm atau *bismuth blanket* yang berukuran 16×16 inci. Terakhir, untuk pipa dengan NPS 16 inci dapat menggunakan *lead sheet* berukuran 40×40 cm, namun jika tidak memungkinkan dengan *lead sheet* maka memakai *bismuth blanket* yang berukuran 16×16 inci.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penentuan lebar berkas radiasi berperan penting dalam aplikasi dan penggunaan konsep SCAR, khususnya dalam lingkup radiografi industri. Penentuan ini dapat mempermudah pekerja radiasi dalam menetapkan ukuran *shielding* yang sesuai dengan bentuk maupun jenis material. Selain itu, berbagai jenis *shielding* memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda dalam menahan paparan radiasi. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh nomor atom pada masing-masing *shielding* yang digunakan. Semakin besar nomor atomnya, maka efektivitas dalam menahan intensitas radiasi yang diterima akan semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan nilai *Half Value Layer* (HVL) semakin kecil. Beberapa contoh penahan radiasi yang memiliki nomor atom tinggi yaitu bismut dan timbal dengan nilai HVL yang cukup rendah.

Dalam penelitian ini, telah diperoleh hasil perhitungan lebar berkas radiasi yang dipancarkan oleh sumber Se-75. Hasil perhitungan tersebut dibagi menjadi empat bagian dengan NPS yang berbeda-beda. Pada pipa dengan NPS 3 inci, lebar berkas radiasi yang dihasilkan sebesar 92,4 mm. Lalu pipa dengan NPS 4 inci, lebar berkas radiasi yang diproyeksikan sebesar 135,25 mm. Kemudian pipa dengan NPS 8 inci, lebar berkas radiasi yang dihasilkan sebesar 211,5 mm. Terakhir untuk pipa dengan NPS 16 inci, lebar berkas radiasi yang dipancarkan sebesar 347,8 mm.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan karya tulis ini. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan petunjuk-Nya, yang membuat penelitian ini mungkin terjadi. Saya juga berterima kasih kepada keluarga terutama ayah dan bunda dan teman-teman atas dukungan yang memberi kekuatan dalam menghadapi tantangan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan akademisi yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga, yang memungkinkan kami mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang topik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ASME, "ASME Boiler & Pressure Vessel Code Nondestructive Examination Section v," *An International Code*, p. 262, 2019.
- [2] J. R. Lapinskas and R. L. Kelly, "15 th Asia Pacific Conference for Non-Destructive Testing (APCNDT2017), Singapore . Small Controlled Area Radiography – Fundamentals and Technology Advancements Keywords : radiography , SCAR , VFD , exclusion zone , 75 Se 15 th Asia Pacific Conference f," pp. 1–12.
- [3] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R and D*, vol. 3, no. April. 2013.
- [4] Q. GLOBAL, "Principles of SCAR and Solutions".
- [5] Q. GLOBAL, "FlexShield Radiation Protection," no. 107560.